

BIBLIOGRAFÍA

- Jáudenes, C. et al. (2004). *Manual Básico de Formación Especializada sobre Discapacidad Auditiva*. Madrid, FIAPAS, 5ª edición (2013)
- Centro Español de Audiofonología (CEAF) (2007). *Guía para la valoración integral del niño con discapacidad auditiva*. Madrid. Real Patronato sobre Discapacidad. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
- Monsalve González, A. (2011). *Guía de intervención logopédica en las deficiencias auditivas*. Ediciones Síntesis, S.A.
- Gajic, K. y Morant, A. (2010). *Sordera y comunicación. Metodología Verbotonal e Implante Coclear*. Málaga. Aljibe
- Castaño Calle, R. (2010). *El reconocimiento de las Lenguas de Signos Españolas como instrumento de comunicación para la comunidad de personas sordas*. *Hekademos: revista educativa digital*, (5), 23-44.
- Maggio De Maggi, M. (2004). *Terapia Auditivo Verbal. Enseñar a escuchar para aprender a hablar*. *Auditio: Revista electrónica de Audiología*, 2(3), 64-73.
- Borregón Sanz, S. (2016). *Hipoacusia y Sordera. Manual: Del conocimiento de la sordera y de la persona sorda a la intervención educativa*. Editorial CEPE.
- Lázaro Lázaro, A., y Berruezo Adelantado, P. P. (2009). *La pirámide del desarrollo humano*. *Revista Iberoamericana de Psicomotricidad y Técnicas Corporales*, (34), 15-42
- Manrique, M., & Huarte, A. (2002). *Implantes cocleares*. Masson.
- Narbona, J. (2007). El lenguaje del niño y sus perturbaciones. En N. Fejerman & E. Fernández Álvarez (Eds.), *Neurología Pediátrica* (3ª ed., pp. 753-764). Médica Panamericana.
- Torres, S., & Ruiz, M. J. (1996). *La Palabra Complementada*. Editorial CEPE.
- Monfort, M., & Monfort Juárez, I. (2001). *En la mente: Un soporte gráfico para el entrenamiento de las habilidades pragmáticas en niños*. Entha Ediciones.
- Monfort, M., & Juárez, A. (2001). *Leer para hablar: La adquisición del lenguaje escrito en niños con alteraciones del desarrollo y del lenguaje*. Entha Ediciones
- Monfort, M., Juárez, A., & Monfort Juárez, I. (2006). *La práctica de la comunicación bimodal: del signo a la palabra*. Entha Ediciones.

WEBGRAFÍA

ARASAAC - Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa:
www.arasaac.org

ONCE - Organización Nacional de Ciegos Españoles: www.once.es

CNSE - Confederación Estatal de Personas Sordas: www.cnse.es

FIAPAS - Confederación Española de Familias de Personas Sordas:
www.fiapas.es

ASPAS Córdoba - Asociación de Padres y Amigos de los Sordos:
www.aspascordoba.es

Cochlear - Soluciones auditivas implantables: www.cochlear.com/es

MED-EL - Implantes Auditivos y Soluciones para la Pérdida Auditiva:
www.medel.com

Advanced Bionics - Implantes Cocleares: www.advancedbionics.com

GAES - Centros Auditivos: www.gaes.es

Phonak - Soluciones auditivas y audífonos: www.phonak.com

Oticon - Soluciones auditivas y audífonos: www.oticon.es

Aural - Centros Auditivos Widex: www.aural.es

Onda Educa - Programa SEDEA (Intervención Auditiva):
www.editorial.ondaeduca.com/page/sede

Oír Pensar Hablar - Recursos para la logopedia y la discapacidad auditiva:
oirpensarhablar.com